

PROTOCOLE AMPLIFICATION D'ADN

PCR en vue d'un séquençage métabarcoding illumina des gènes des ARNr 16S et 23S chloroplastique du phytoplancton

Canino A.^{a,b}, Alric B.^{a,b}, Bouchez A.^{a,b}, Domaizon I.^{a,b}, Duran C.^{a,b}, Laplace-Treytore C.^{c,d}, Rimet F.^{a,b}

^aUniversité Savoie-Mont Blanc, INRAE, CARRTEL, 74200 Thonon-les-Bains, France

^bPôle R&D ECLA, INRAE, Thonon-les-Bains, France

^cINRAE, UR EABX, 33612 Cestas, France

^dPôle R&D ECLA, INRAE, Cestas, France

Objectif : Ce protocole vise à réaliser une amplification de barcodes ADN destinés à un séquençage avec la technologie Illumina MiSeq. Il utilise le couple d'amorces ECLA23S_F1/ECLA23S_R1 ciblant la région UPA du gène de l'ARNr 23S des cyanobactéries et chloroplastes (ciblage du phytoplancton). Ce protocole a été utilisé dans les études de Canino et al. (2023)¹, Nicolosi Gelis et al. (2024)² et dans le cadre du projet PhytoDOM.

PROTOCOLE

ÉTAPE 1

Prérequis

En vue d'une amplification destinée au séquençage :

- Commander les amorces nécessaires en intégrant les séquences universelles de la plateforme de séquençage
Amorce Forward = 5' **Séquence universelle forward** - Amorce spécifique Forward 3'
Amorce Reverse = 5' **Séquence universelle reverse** - Amorce spécifique Reverse 3'
- Réaliser des dilutions des amorces « mères » (concentration de travail 1 µM)
- Réaliser des aliquots des différents réactifs (pour éviter de potentielles contaminations)
- Réaliser les dilutions des ADN extraits (concentration de travail : 5 ng/µL)

Couples d'amorces spécifiques (séquences en violet) :

ARNr 23S (région UPA ; taille d'amplicon 402 pb)

ECLA23S_F1 : 5'-**ACAGWAAGACCCTATGAAGCTT**-3'

ECLA23S_R1 : 5'-**CCTGTTATCCCTAGAGTA**ACTT-3'

Exemple de séquences universelles, à intégrer, demandé par la plateforme de séquençage GeT-PlaGe (en bleu) :

Forward :

5'-**C TT TCC CTA CAC GAC GCT CTT CCG ATC TAC AGW AAG ACC CTA TGA AGC TT** -3'

Reverse :

5'-**GGA GTT CAG ACG TGT GCT CTT CCG ATC TCC TGT TAT CCC TAG AGT AAC TT** -3'

ÉTAPE 2

Préparation du mélange réactionnel

Mélange réactionnel par échantillon pour un volume final de 25 µL

- 2X KAPA HiFi HotStart Ready Mix (Mix Taq polymérase + dNTPs) : 12.5 µL
- Amorce Forward [1 µM] : 5 µL
- Amorce Reverse [1 µM] : 5 µL
- ADN [5 ng/µL] : 2.5 µL

Remarque : Pour chaque série d'amplification, penser à ajouter un témoin positif (avec un échantillon contenant de l'ADN cible en quantité détectable qui permet de valider la bonne amplification de l'ADN ; ex. ADN de culture pure) et négatif (avec un échantillon ne contenant pas d'ADN cible qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de contamination ; ex. eau de qualité moléculaire).

ÉTAPE 3

[Temps nécessaire env. 55 minutes]

Cycles PCR

Température (°C)	Durée	Cycles	Étapes
95	3 min.	-	Activation/dénaturation initiale
95	30 sec.	× 30	Dénaturation
58	30 sec.		Hybridation
72	30 sec.		Élongation
72	5 min.	-	Élongation finale
10	∞	-	Conservation

EQUIPEMENT

Laboratoire :

Hotte (avec UV)

Micropipettes (lot 10 à 1 000 µL)

Thermocycleur

Consommables :

Gants Barrettes tubes PCR (200 µL)

Bouchons barrettes tubes PCR

Tips 1 000 µL

Tips 100 µL

Tips 10 µL

Réactifs :

H₂O MilliQ qualité biomol.

Amorces (avec séquences universelles)

2X KAPA HiFi HotStart Ready Mix - Roche
(Mix Taq Polymérase + dNTPs)

PRÉCAUTIONS

2X KAPA HiFi HotStart Ready Mix contient du *tetramethylammonium chloride*. Cette substance est classée mortelle par ingestion, toxique par contact cutané, engendrant un risque avéré d'effets graves pour les organes et est toxique pour les organismes aquatiques. **Le mix KAPA doit donc être manipulé avec précaution comme précisé sur la [fiche sécurité du produit](#)**. Une nouvelle taq pourrait être utilisée après un travail de comparaison.

Respecter les consignes de sécurité recommandées en biologie moléculaire, porter une blouse et des gants ainsi que des lunettes de protection lors de la manipulation du mix Taq polymérase + dNTPs. Jeter les déchets chimiques dans un contenant prévu à cet effet par le laboratoire.

RÉFÉRENCES

¹Canino A., Lemonnier C., Alric B., Bouchez A., Domaizon I., Laplace-Treytore C., Rimet F. (2023). Which barcode to decipher freshwater microalgal assemblages? Tests on mock communities. *International Journal of Limnology*, 59, 8. <https://doi.org/10.1051/limn/2023008>

²Nicolosi Gelis M. M., Canino A., Bouchez A., Domaizon I., Laplace-Treytore C., Rimet F., Alric B. (2024). Assessing the relevance of DNA metabarcoding compared to morphological identification for lake phytoplankton monitoring. *Science of The Total Environment*, 914, 169774. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169774>